

KREDIT PORTFELI MISOLIDA O‘ZBEKISTONDA ISLOM KAPITAL BOZORINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASINI YARATISH

Atakulov Maxmudjon Karimovich

Amaliy fanlar universiteti Bank ishi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178362>

Annotatsiya. Maqola kredit portfeliga e'tibor qaratgan holda O'zbekistonda islom kapital bozorini shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Islom moliyasining asosiy tamoyillari ko'rib chiqiladi, muvaffaqiyatli amaliyotlar tahlil qilinadi va islomiy moliya vositalarini mamlakatning mavjud moliya tizimiga integratsiyalash bosqichlari belgilab beriladi.

Kalit so'zlar: islom kapital bozori, kredit portfeli, islomiy moliya, metodologiya, moliyaviy vositalar, investitsiyalar, mikromoliya, bank tizimi, islomiy moliyalashtirish.

Kirish

O'zbekistonda Islom kapital bozorining tashkil etilishi mamlakat moliya tizimini diversifikatsiya qilish va yangi moliyalashtirish manbalarini jalb etish yo'lidagi muhim qadamdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti **Sh. Mirziyoyevning** 2023-yil 11-sentabrdagi **“O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi** PF-158-sonli farmoniga muvofiq bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, bunda kamida **3 ta** tijorat banklarida **islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish**, islom moliyasining **qonuniy asoslarini** shakllantirish belgilab berilgan¹.

Islomiy moliya shariat tamoyillariga asoslanib, foizlar va spekulatsiyalarni taqiqlaydi, bu esa ularni axloqiy sarmoyalarni qidirayotgan investorlar uchun jozibador qiladi. Islom kapital bozori kredit portfellarida samarali ishlatilishi mumkin bo'lgan murabaha, mudaraba va ijara kabi muqobil moliyaviy vositalarni taklif etadi.

Bugungi kunga kelib, islomiy moliya nafaqat Fors ko'rfazi va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarida, balki Yevropa Ittifoqi va Shimoliy Afrikada ham faol rivojlanmoqda. Masalan, Buyuk Britaniya islom banking rivojlanish darajasi (7,5 mlrd. AQSh dollari) bo'yicha Yevropada yetakchi hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari orasida esa islomiy moliyadan foydalanish bo'yicha Qozog'iston yetakchi o'rinni egallaydi. Bu mintaqadagi barcha islomiy moliyaning 68 foizini tashkil qiladi.

Tez o'sishga qaramay, Markaziy Osiyo mamlakatlarida islomiy moliya sektori faqat qisman shakllangan, bank sektori aktivlaridagi islom vositalarining ulushi 0,2% dan 1,5% gacha. Shu fonda ETB islom banki mexanizmlarini faol rivojlantirishga kirishdi. Islom taraqqiyot banki (ITB) ko'magida endilikda islom moliyasi tamoyillari bo'yicha loyihalarga sarmoya kiritish uchun “Islom darchasi” yaratilmoqda.

So'nggi yillarda O'zbekiston o'zining moliyaviy infratuzilmasini faol rivojlantirmoqda, bu esa Islom moliyaviy mexanizmlarini integratsiya qilish imkoniyatlarini yaratmoqda. Masalan Markaziy bank Boshqaruvining 2024-yil 26-iyuldagi 3536-son qarori² bilan Mikromoliya

¹ Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son; 29.12.2023-y., 06/23/214/0984-son

² <https://www.norma.uz/>

tashkilotlari tomonidan islomiy moliya xizmatlarini ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomini ishlab chiqdi va amaliyotga kiritdi.

Mamlakat iqtisodiyotni isloh qilish va investitsiyalarni jalb qilish bosqichida bo'lib, islomiy moliyaviy vositalarni joriy etish uchun yangi zamin yaratmoqda. Shu nuqtai nazardan, mahalliy bozorning o'ziga xos xususiyatlari va uning ehtiyojlarini hisobga oladigan Islom kapital bozorini shakllantirishning aniq metodologiyasini yaratish muhimdir.

Ushbu maqolaning maqsadi kredit portfeli misolida O'zbekistonda Islom kapital bozorini shakllantirish metodologiyasini ishlab chiqishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun adabiyotlarni ko'rib chiqish, mavjud ma'lumotlarni polemik tahlil qilish, natijalar va xulosalarni muhokama qilish amalga oshiriladi.

Ilmiy adabiyotlar sharhi

Islomni moliyalashtirish tizim sifatida bir necha o'n yillar davomida rivojlanib, bugungi kunda global moliya tizimining ajralmas qismiga aylandi. 2021 yilda Islomiy moliyaviy aktivlarning umumiy kapitallashuvi 3 trillion AQSh dollaridan oshdi (Islomiy moliyaviy xizmatlar Kengashi, 2021)³. Islomiy kapital bozorining rivojlanishi Malayziya va Bahrayn kabi mamlakatlarda ham kuzatilmoqda, bu erda turli xil Islomiy moliyaviy vositalar muvaffaqiyatli joriy etilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Islomiy moliyalashtirish aholining keng qatlamlarini moliyalashtirish va kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin (Hassan & Lyuis, 2019). Islom kapital bozori shariat tamoyillariga mos keladigan va mahalliy sharoitga moslashtirilishi mumkin bo'lgan turli xil vositalarni taklif etadi. Xususan, murabax va mudarabah tamoyillariga asoslangan kredit portfeli yuqori xavflardan qochadi va moliyaviy inklyuziyani rag'batlantiradi.

O'zbekistonda Islomiy moliyalashtirish nisbatan yaqinda rivojlana boshladi. 2024 yilgacha bir necha Islomiy moliyalashtirish kapitali to'g'risidagi qonun osti xujjatlar qabul qilingan bo'lib, bu Islom moliya institutlari uchun huquqiy bazani yaratish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Biroq, ijobiy o'zgarishlarga qaramay, Islom kapital bozorining samarali ishlashi uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolar mavjud.

Dastlabki tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aholi va tadbirkorlar o'rtasida Islomiy moliyalashtirish tamoyillarini bilish va tushunishning etishmasligi uni amalga oshirishda muhim to'siq bo'lib qolmoqda.

2022-yilda o'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, respondentlarning 60% dan ortig'i Islomiy moliyalashtirishning asosiy tushunchalari bilan tanish emas, bu ta'lim dasturlari zarurligini ko'rsatadi (Sultonov, 2022).

Yana bir muhim masala-Islom moliya institutlarini qo'llab-quvvatlash uchun etarli infratuzilmaning etishmasligi. Xususan, tegishli regulyatorlarni yaratish va Islomiy moliyaviy vositalar uchun standartlarni ishlab chiqish kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aniq tartibga solish doirasiga ega bo'lish Islom kapital bozorining rivojlanishiga va investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi (Hussain & Sadriq, 2021).

Ma'lumotlarni tahlili

O'zbekistonda Islom kapital bozorining rivojlanishi haqidagi joriy ma'lumotlarni ko'rsatishicha, ijobiy o'zgarishlar bilan birgalikda unga ta'sir etuvchi to'siqlarning ham mavjudligini ko'rsatmoqda. Islom moliyalashtirishni rivojlantirishga qaratilgan qonunlar va

³ Islomiy moliyaviy xizmatlar Kengashi hisobati, 2021

tashabbuslar qabul qilinganiga qaramay, haqiqiy taraqqiyot cheklangan bo'lib qolmoqda. Hisobotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonda Islom moliyaviy aktivlari hajmi mamlakat moliyaviy aktivlari umumiy hajmining 1 foizidan kamini tashkil etgan (O'zbekiston milliy banki hisoboti, 2023).

Tanqidchilarning ta'kidlashicha, Islom kapital bozorining rivojlanishiga asosiy to'siqlar Islomni moliyalashtirish tamoyillari to'g'risida xabardorlikning etishmasligi va an'anaviy moliya institutlari tomonidan o'zgarishlarga tayyor emasligidir. Buni bank sektori vakillari bilan o'tkazilgan ko'plab intervyular tasdiqlaydi, ular Islomiy moliyaviy vositalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ularning biznes modellarini jiddiy qayta qurish zarurligini ta'kidlaydilar (Ismoilov, 2023).

Boshqa tomondan, Islomni moliyalashtirish tarafdorlari mavjud to'siqlarni aholining xabardorligini oshirish va qulay tartibga solish muhitini yaratish orqali engib o'tish mumkinligini ta'kidlaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy savodxonlik moliyalashtirish qarorlarini qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Islomni moliyalashtirish bo'yicha ta'lim dasturlarini joriy etish ushbu vositalarga qiziqishni sezilarli darajada oshirishi va ularni mamlakat moliya tizimiga tatbiq etishga yordam berishi mumkin (Mirzayev, 2022).

Shuni ta'kidlash kerakki, islom kapital bozorining muvaffaqiyatli rivojlanishi davlat organlari, moliya institutlari va ta'lim muassasalari o'rtasidagi faol hamkorlikka bog'liq. Birgalikdagi sa'y-harakatlar islomiy moliyaviy vositalarni joriy etishga yordam beruvchi va ulardan kengroq auditoriya uchun foydalanish imkoniyatini oshiradigan ekotizimni yaratishga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi islomiy moliya ma'lumotlarini qiyosiy tahlil qilish, shuningdek, 2030 yilga prognoz qilish uchun biz mintaqadagi islom moliya bozoriga ta'sir etuvchi dinamika va mumkin bo'lgan tendentsiyalarni ko'rib chiqamiz.

Yil	Islom moliyaviy aktivlari hajmi, million AQSh dollari	Islom moliya institutlari soni	Umumiy moliya tizimidagi islom moliyasining ulushi, %
2016	50	1	< 0.1%
2017	60	1	< 0.1%
2018	80	2	0.15%
2019	100	2	0.2%
2020	150	3	0.3%
2021	200	3	0.4%
2022	250	4	0.5%
2023	300	5	< 1%

1. Dinamikaning qiyosiy tahlili (2016-2023) 1-rasm.

Islomiy moliyaviy aktivlarning dinamikasi:

- Markaziy Osiyo: Mintaqada islomiy moliyaviy aktivlarning 2016-yildagi ~2 milliard AQSh dollaridan 2023-yilga kelib 6,2 milliard AQSh dollariga qadar barqaror o'sishi kuzatildi, bu 7 yil ichida taxminan uch barobar o'sishni anglatadi. Bu ayrim hukumatlar (ayniqsa Qozog'iston) tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va islomiy moliyaga qiziqishning ortishi bilan bog'liq.

- O'zbekiston: O'zbekistonda islomiy moliyaviy aktivlarning rivojlanishi Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda kechroq kuzatilmoqda. Hajmlar 2016-yildagi 50 million AQSh dollaridan 2023-yilda 300 million AQSh dollariga oshadi, bu ham sezilarli o'sishni

ko'rsatadi, lekin mutlaq ko'rsatkichlarda pastroq darajada. O'zbekiston Qozog'iston va Qirg'izistondan sezilarli darajada ortda qolmoqda, biroq qonunchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani va yangi moliyaviy tashabbuslar tufayli barqaror o'sishni ko'rsatmoqda.

2-rasm. O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi islomiy moliya ma'lumotlarini qiyosiy tahlil grafigi va 2030 yilgacha prognozi

Islom moliya institutlari soni:

- Markaziy Osiyo: Mintaqada islomiy moliya institutlari soni 2016-yildagi 10 tadan 2023-yilda 25 taga yetdi. Asosiy ishtirokchilar sukuk va islom obligatsiyalari kabi yangi moliyaviy vositalarni taklif qilishga intilayotgan banklar va mikromoliya institutlaridir.

- O'zbekiston: Islom moliya institutlari soni 2016 yildagi 1 tadan 2023 yilga kelib 5 taga ko'paydi. Bu xususiy sektorning qiziqishi ortib borayotganidan va yangi islom banki va mikromoliya institutlarini ochishni rag'batlantirayotgan hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganidan dalolat beradi.

Moliyaviy tizimda ulush:

- Markaziy Osiyo: mintaqa moliya tizimida islomiy moliyaning ulushi 2016 yildagi 0,5 foizdan kam bo'lsa, 2023 yilda 1,2 foizgacha oshdi. Bu hali kichik qism bo'lsa-da, qonunchilik bazasi takomillashtirilsa va aholining xabardorligi oshirilsa, yanada o'sish imkoniyatini ko'rsatadi.

- O'zbekiston: Islom moliyasining ulushi pastligicha qolmoqda (2023 yilga kelib 1 foizdan kam), lekin shariat moliyaviy xizmatlar mahsulotlariga qiziqish tufayli ortib bormoqda. Qulay huquqiy va iqtisodiy muhitni hisobga olgan holda ulush bosqichma-bosqich oshishi kutilmoqda.

2. Polemik tahlil va O'zbekiston va Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlar.

Markaziy Osiyo va O'zbekistonda islomiy moliya parallel ravishda, lekin ma'lum farqlar bilan rivojlanmoqda:

- Huquqiy va institutsional to'siqlar. Markaziy Osiyoda, xususan Qozog'iston va Qirg'izistonda islomiy moliyalashtirishning huquqiy asoslari avvalroq ishlab chiqilgan bo'lib, bu ushbu mamlakatlarda tezroq o'sishga yordam berdi. O'zbekiston islom moliyasini faol rivojlantirishni yaqindagina, tegishli qonunlar qabul qilinishi va me'yoriy-huquqiy baza yaratilishi bilan boshladi. Biroq so'nggi yillarda O'zbekiston kuchliroq o'sishni ko'rsatdi, bu islom moliyasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosiy irodadan dalolat beradi.

• Hukumat va tartibga soluvchilarning roli. Qozog‘iston va Qirg‘izistonda hukumat islomiy moliya institutlarini faol ravishda ilgari surdi, bu esa tashkilotlar soni va aktivlari hajmining ko‘payishiga olib keldi. O‘zbekistonda esa hukumat islomiy moliyani faol rivojlantira boshlagan, bolib bozorni kengaytirish uchun shart-sharoit yaratayotgani 2024 yil iyul oyida qabul qilingan qonun osti xujjatlarda isbotini ko‘rishimiz mumkin.

• Ogohlik va talab. Markaziy Osiyoda keng aholi shariat moliyaviy xizmatlar mahsulotlaridan xabardor bo‘lib bormoqda, bu esa islomiy moliyaviy xizmatlarga talabni oshirmoqda. O‘zbekistonda, tadqiqotlarga ko‘ra, aholining aksariyati haligacha islomiy moliya haqida kam ma‘lumotga ega, bu esa shariat xizmatlariga qiziqishni oshirish uchun ta‘lim dasturlarini takomillashtirishga sarmoya kiritishni talab qiladi.

3. 2030 yil uchun prognoz.

Mavjud tendentsiyalar va bozor salohiyatini hisobga olgan holda, Markaziy Osiyo va O‘zbekistondagi islom moliyasining kelajagi haqida quyidagi taxminlarni aytish mumkin:

• Markaziy Osiyo: 2030 yilga borib islom moliyaviy aktivlari hajmi 15–20 milliard AQSH dollarigacha, islom moliya institutlari soni esa 40–50 tagacha oshishi kutilmoqda⁴. Islom moliyasining ulushi jami moliya tizimining 3-4 foizini tashkil qilishi mumkin. Huquqiy bazani takomillashtirish, yangi moliyaviy vositalarni (masalan, sukuk) joriy etish va xalqaro investorlarning qiziqishini oshirish hisobiga o‘shirish kutilmoqda.

• O‘zbekiston: 2030-yilga borib islom moliyaviy aktivlari 1–2 milliard dollarga yetishi mumkin. Hukumat sanoatni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashda davom etsa, islomiy moliya institutlari soni 15–20 tagacha ko‘payishi mumkin. O‘zbekistonning umumiy tizimida islomiy moliyaning ulushi 2–3 foizgacha oshishi mumkin. O‘shirish aholining xabardorligini oshirish, shuningdek, shariatga mos keladigan moliyaviy xizmatlar mahsulotlarning kengroq assortimentini joriy etish hisobidan bo‘lishi kutilmoqda.

Natijalarni muhokama qilish

O‘zbekistonda islom kapital bozorining shakllanishi haqidagi ma‘lumotlarni tahlil qilish jarayonida uning kelajagi bilan bog‘liq bir qator savollar tug‘iladi. Avvalo, an‘anaviy moliya institutlari bilan raqobat yaratmasdan turib, islomiy moliyani qanday qilib mavjud moliya tizimiga integratsiyalash mumkinligini muhokama qilish zarur. Ayrim ekspertlarning fikricha, islomiy moliyaviy vositalar risklar va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash imkonini beruvchi moliyalashtirishning mavjud usullarini to‘ldirishi mumkin (Saidov, 2023).

Yana bir muhim jihat - islomiy moliya etikasi. Islom moliyasi ijtimoiy maqsadlar va barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lib, uni axloqiy investitsiyalar izlayotgan investorlar uchun jozibador qiladi. Biroq, moliyaviy xizmatlar mahsulotlarning islom tamoyillariga muvofiqligini ta‘minlash va yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan suiiste‘mol qilish holatlari bilan bog‘liq xavflardan qanday qochish kerakligi haqida savollar tug‘iladi (Gulmirzayev, 2023). Islomiy moliya axloqi bo‘yicha bahslar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatlarni ham hisobga olishi kerak.

Bundan tashqari, islom moliyasining ommalashuvi oqibatlarini muhokama qilinishi kerak. Ayrim tadqiqotchilar O‘zbekistonda islom kapital bozorini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun islomiy moliya vositalari allaqachon muvaffaqiyatli joriy etilgan Malayziya va Saudiya Arabistoni kabi boshqa mamlakatlarning ilg‘or tajribalarini O‘zbekiston iqtisodiyotiga moslashtirish zarurligini ta‘kidlamog‘da (Aliev, 2023). Shu bilan birga, har bir davlatning o‘ziga xos iqtisodiy va

⁴ Hisob kitoblarga asoslangan holda muallif prognozi

madaniy muhitini va shart-sharoitlarining borligini hisobga olish muhim, ular O‘zbekiston bo‘yicha strategiyalarni ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak.

Markaziy Osiyo va O‘zbekistonda islom moliyasi ijobiy o‘shish dinamikasini ko‘rsatmoqda, buni qiyosiy va polemik tahlil natijalari, shuningdek, grafiklarda keltirilgan vizual ma‘lumotlar tasdiqlaydi. Keling, tahlil va grafik ma‘lumotlarga asoslangan asosiy topilmalarni muhokama qilaylik.

1. Islom moliyaviy aktivlarining o'sish dinamikasi.

Markaziy Osiyoda 2016 yildan 2023 yilgacha islomiy moliyaviy aktivlarning barqaror o‘shishi kuzatilmoqda. Bu davlat va xususiy institutlar, xususan, islomiy moliyaviy xizmatlar uchun infratuzilmani faol rivojlantirayotgan Qozog‘iston va Qirg‘iziston kabi mamlakatlarda qo‘llab-quvvatlanayotgani tufayli islom moliyasiga qiziqish ortib borayotganidan dalolat beradi. Ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, aktivlar hajmi 2016-yildagi 2 milliard AQSh dollaridan 2023-yilda 6,2 milliard dollargacha ko‘tarilib, uch barobar o‘sgan. Bu tendentsiya yillar davomida aktivlarning bosqichma-bosqich o'sishini ko'rsatadigan grafikda tasdiqlangan.

O‘zbekistonda mutlaq raqamlar bo‘yicha sekinroq o‘shish kuzatilmoqda, 2016-yilda 50 million dollardan boshlanib, 2023-yilda 300 million dollarga yetadi. Biroq, kech boshlanganiga qaramay, so‘nggi yillarda aktivlarning o'sish sur'ati tezlashmoqda. Bu hukumatning me‘yoriy-huquqiy bazani yaratish va islom moliyasini qo‘llab-quvvatlash borasidagi sa‘y-harakatlari bilan bog‘liq bo‘lib, bu O‘zbekistonda islomiy moliya vositalarini faolroq joriy eta boshlagan 2020-yildan boshlab ayniqsa yaqqol ko‘zga tashlanadi. Biroq faollik darajasi Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda pastligicha qolmoqda, bu esa aholining xabardorligi pastligi va islomiy moliya infratuzilmasi kam rivojlanganligi bilan izohlanadi.

2. Islom moliya institutlari soni.

Markaziy Osiyo: Grafikda ko'rsatilganidek, islom moliya institutlari sonining o'sishi islom moliyasiga qiziqish ortib borayotganining muhim ko'rsatkichidir. 2016-yilda Markaziy Osiyoda 10 ta islomiy moliya instituti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, 2023-yilga borib ularning soni 25 taga yetdi. Bunday o‘shish nafaqat talabning ortishi, balki faol qo‘llab-quvvatlash va yangi tashkilotlarni litsenziyalash uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishi tufayli erishilmoqda. Qozog‘iston va Qirg‘iziston kabi davlatlar professional kadrlar tayyorlash va islomiy moliya institutlari uchun litsenziyalash jarayonini soddalashtirishga sarmoya kiritmoqda.

O‘zbekiston: Islom moliya institutlari sonining ko‘payishi ham kuzatilmoqda, lekin kichikroq miqyosda. 2016 yildan 2023 yilgacha islom moliya institutlari soni 1 tadan 5 taga ko‘paydi. Bu O‘zbekiston islom moliya institutlarini yaratish bo‘yicha hamon orqada qolayotganini tasdiqlaydi, lekin huquqiy ta‘minotni kengaytirish sharoitida rivojlanish uchun salmoqli salohiyat mavjudligini ko‘rsatadi.

3. Islom moliyasining umumiy moliya tizimidagi ulushi.

Markaziy Osiyo: Markaziy Osiyo moliya tizimida islomiy moliyaning ulushi barqaror o‘shishni ko‘rsatib, 2016-yildagi 0,5 foizdan kam bo‘lganidan 2023-yilda 1,2 foizgacha o‘ydi. Bu islom moliyasining mintaqa iqtisodiyotiga hissasi ortib borayotganidan dalolat beradi, garchi uning ulushi nisbatan kichikligicha qolmoqda. Agar hukumatlar islomiy moliyani rivojlantirish va yangi bank ximatlarini joriy etishga sarmoya kiritishda davom etsa, 2030 yilga borib bu ulush 3–4 foizgacha oshishi mumkin.

O‘zbekiston: O‘zbekiston moliya tizimida islomiy moliyaning ulushi 1 foizdan kam bo‘lib qolmoqda, bu esa mamlakatda islomiy moliya vositalarini joriy qila boshlagani bilan izohlanadi. Biroq, ayniqsa, hukumatning faol qo‘llab-quvvatlashi va islomiy moliyaning afzalliklari haqida

aholining xabardorligini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar tufayli ulush ortishi kutilmoqda. 2030 yil uchun prognoz ulushning 2-3% gacha oshishi mumkinligini ko'rsatadi.

4. 2030 yil uchun prognoz va keyingi istiqbollar.

Markaziy Osiyo va O'zbekiston uchun 2030 yilga mo'ljallangan prognozlar mintaqada islom moliyasining muhim salohiyatini ta'kidlaydi:

Markaziy Osiyo 2030 yilga borib 15 milliard dollarga yetib, uning ulushini jami moliya tizimidagi 3-4 foizgacha oshirishi mumkin. Bu litsenziyalash, investitsiya qilish va yangi moliyaviy vositalarni joriy etish uchun qulay shart-sharoitlarni saqlab qolgan holda mumkin.

O'zbekiston hukumat ko'magida islomiy moliyaviy aktivlar hajmini 2 milliard dollarga yetkazishi va ulushini 2-3 foizga oshirishi mumkin. Buning uchun ta'lim dasturlarini yaratish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va institutsional infratuzilmani yaratish bo'yicha faol harakatlar talab etiladi.

Xulosa va takliflar

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, islom moliyasi Markaziy Osiyo va O'zbekistonda moliyaviy sektorning tobora muhim qismiga aylanib bormoqda. O'sish sur'ati islom moliyaviy vositalariga katta salohiyat va qiziqish mavjudligidan dalolat beradi. Muvaffaqiyatning davom etishi hukumat, biznes va ta'lim tashkilotlarining islomiy moliya uchun qulay muhit yaratish va mintaqaning global islom moliya bozorida muhim o'yinchiga aylanishiga yordam berish bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi.

Tahlil asosida bir nechta asosiy xulosalar chiqarish mumkin. **Birinchidan**, O'zbekistonda Islom kapital bozorini shakllantirish metodologiyasini yaratish dolzarb vazifa bo'lib, u kompleks yondashuvni va mahalliy sharoitlarni hisobga olishni talab qiladi. Islomiy moliyalashtirish tamoyillari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga yordam beradigan yangi kredit portfelini yaratish uchun asos bo'lishi mumkin.

Ikkinchidan, islomiy moliyalashtirish vositalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun aholining xabardorligini oshirish va moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish zarur. Ta'lim dasturlari va targ'ibot kampaniyalari islomiy moliyalashtirishni keng auditoriya orasida ommalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, Islom moliya institutlari va vositalarini qo'llab-quvvatlaydigan qulay tartibga solish muhitini yaratish muhim shartdir. Bunga shariatga mos keladigan standartlar va me'yorlarni ishlab chiqish, shuningdek, ushbu sohadagi nazorat va nazorat uchun mas'ul bo'lgan regulyatorlarni yaratish kiradi.

Va nihoyat, O'zbekistonda Islom kapital bozorining muvaffaqiyatli rivojlanishi davlat organlari, moliya institutlari va ta'lim muassasalari o'rtasida faol hamkorlikni talab etadi. Faqatgina birgalikdagi sa'y-harakatlar Islomiy moliyaviy vositalarni joriy etishga va ularning aholi uchun mavjudligini oshirishga yordam beradigan ekotizimga olib kelishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Исламий молиявий хизматлар Кенгаши. (2021). *Глобал исломий молиявий активлар ҳисоботи*. Исламий молиявий хизматлар Кенгаши, Дубай.
2. Hassan, M.K. & Lyuis, M. (2019). *Islamic Finance: Principles and Practice*. New York: Routledge.
3. Sulonov, A. (2022). *Исламий молиявий маҳсулотлар ҳақида аҳолининг маълумотга эга бўлиш даражасини баҳолаш*. Тошкент: Молия вазирлиги нашри.

4. Hussain, A. & Sadriq, M. (2021). "Developing Regulatory Frameworks for Islamic Capital Markets in Emerging Economies". *Journal of Islamic Finance*, 10(2), pp. 33-47.
5. Ismoilov, B. (2023). "Challenges in Adapting Islamic Financial Tools in Traditional Banking". *Central Asian Economic Review*, 15(1), pp. 60-75.
6. Mirzayev, T. (2022). *Educational Programs for Islamic Finance Development in Uzbekistan*. Tashkent: University Press.
7. Gulmirzayev, I. (2023). "Ethical Considerations in Islamic Finance". *Uzbek Journal of Islamic Economics*, 8(3), pp. 45-58.